

XIII REUNIÓN LATINOAMERICANA
XXVII REUNIÓN ARGENTINA DE
FISIOLOGÍA VEGETAL

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FISIOLOGÍA VEGETAL

21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 / ROSARIO - ARGENTINA

RESÚMENES DE CONFERENCIAS, SIMPOSIOS Y TRABAJOS

PVII 266
**SOBREVIVENCIA Y CRECIMIENTO DE MATAS DE GRAMA RHODES DESPUÉS DE
PERÍODOS DE INUNDACIÓN**

José Augusto Imaz, Santiago Pisonero, Daniel O Giménez
INFIVE. CONICET. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP. dcbiologicas@agro.unlp.edu.ar

La especie *Grama rhodes* es una valorada forrajera consociada o pura en zonas subtropicales. En los últimos años, se ha experimentado su inclusión en pasturas de la depresión de la cuenca del río Salado, aumentando la masa forrajera en el período estival al doble o triple. **Objetivos.** El objetivo del presente trabajo es analizar la sobrevivencia y el crecimiento de matas de *Grama rhodes*, después de estar sometidas a diferentes períodos de inundación. **Materiales y Métodos.** Se sembró en macetas de plástico de 8 l, a fines de Noviembre de 2007, el cultivar Épica INTA. A los 15 días se raleó, dejando 5 plantas por maceta. A fines de Diciembre, cuando las matas presentaban de promedio 4 macollos y área foliar de 1 dm². Se realizaron los siguientes tratamientos que consistían en inundar las macetas hasta 5 cm. por encima de la superficie del suelo: A) Inundación por 7 días; B) Inundación por 14 días y C) Inundación por 21 días. Cada tratamiento tiene su testigo, que permanecen a capacidad de campo, al igual que los tratamientos cuando no están inundados. Los tratamientos y sus testigos tenían 10 repeticiones. A los 14 días de la finalización de los tratamientos, se realizaron determinaciones de sobrevivencia de las matas, número de macollos y número de hojas expandidas. Se realizó luego, un corte de las matas a los 5 cm del suelo, midiéndose el área foliar y peso fresco del corte. Este procedimiento se aplica tanto a las inundadas como a los testigos. A los 21 días del primer corte, se llevan a cabo las mismas determinaciones en el primer rebrote, y transcurridos otros 21 días en el segundo rebrote. **Resultados y Discusión.** Los resultados indican que los diferentes períodos de inundación no provocan la muerte de ninguna mata y solo fue mayor el crecimiento de los macollos en el testigo del tratamiento de 21 días en el primer corte. Siendo igual a sus testigos, los tratamientos de 7 y 14 días. En el primer y segundo rebrote, el crecimiento de los macollos en los tratamientos con inundación fue altamente significativo superior a sus testigos. De lo anterior, se deduce que el nuevo óptimo fisiológico logrado por efecto del estrés por inundación, mejoró el crecimiento de los macollos.